

Название публикации: «ЎЗБЕК ТАЛАБАЛАРИДА ЧЕТ ТИЛИ
МОНОЛОГИК НУТҚИ КЎНИКМАЛАРИНИ ҲОСИЛ ҚИЛИШДАГИ
АЙРИМ ҚИЙИНЧИЛИКЛАР»

ФИО авторов: **Odilova Gulchiroy Husniddin**

student of Andijan state institute of foreign languages, group 418.

Аннотация: Мақолада ўзбек талабаларида чет тили монологик нутқи кўникмаларини ҳосил қилишдаги айрим лексик, грамматик ва талаффуз қийинчиликлари, чет тили ўқитиш методикасида нутқ психологияси, нутқ фаолиятининг турларига хос кўникмаларни шакллантириш, таълимнинг мазмунини танлаш, чет тили монологик нутқ кўникмаларини ҳосил қилиш, сўз, сўз бирикмаси, ва гаплардан бошлаб, катта ҳажмдаги мураккаб матнгача бўлган бирликлар ёрдамида ахборот бериш ва ахборот олиш кўникмаларини шакллантириш масалалари кўрилган.

Калит сўзлар: чет тили, нутқ, ўқитиш методикаси, нутқ психологияси, лексик, грамматик, талаффуз, лингвистик, монологик нутқ, тушуниб тинглаш, такрорлаш, ёд олиш, талаба, кўникма.

Мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида чет тилларга бўлган эҳтиёж сезилиб қолди, ёшларимиз орасида чет давлатларга чиқиш, у ердаги таълим жараёни билан танишиш, билимлари билан ўртоқлашиш, фикр алмашишга бўлган қизиқишлари ривожланиб борди. Бунинг натижасида эса жамиятнинг турли қатламларидаги турли касб эгалари ўртасида чет тиллар (айниқса инглиз, немис, француз, араб тиллари) ни ўрганишга бўлган қизиқиш кескин кучайди. Олий ўқув юртлари талабалари орасида ҳам кўпроқ чет тилларини ўрганишга нисбатан қизиқиш ортиб кетди.

Талабанинг чет тилида нутқи равон бўлиши учун аввало чет тили ўқитиш

методикаси нутқ психологияси далилларига таянишимиз лозим. Методика нутқ фаолиятининг турларига хос кўникмаларни шакллантириш, таълимнинг мазмунини танлаш, нутқни ахборот бериш ва олиш жиҳатидан характерлаш хусусиятига ҳам эга бўлиши керак. Чет тили монологик нутқ кўникмаларини ҳосил қилиш деганда, сўз, сўз бирикмаси, ва гаплардан бошлаб, катта ҳажмдаги мураккаб матнгача бўлган бирликлар ёрдамида ахборот бериш ва ахборот олиш кўникмаларини шакллантириш тушунилади. Чет тилидаги монологик нутқ - бу мулоқотга киришишнинг муҳим шаклларида бири бўлиб, у талабаларнинг чет тилини ўрганишдаги тинглаб тушунишни ривожлантиришнинг ҳам қулай ва самарали йўлидир. Талабаларда монологик нутқ кўникмаларини ҳосил қилишда аввало тинглаб тушунишнинг лингвистик қийинчиликларини қисқача таҳлил қилиб олишимиз лозим. Монологик нутқ доимо тингловчига қаратилади. Ким биландир фикрлашиш, тингловчига ўз фикрини баён қилиш монологик нутқ жараёнида амалга оширилади. Монологик нутқ шаклини танлаш мулоқотга киришишга ундайдиган нутқий вазиятлар ва гапирувчининг индивидуал ҳолатлари асосида амалга оширилади. Монологик нутқ - суҳбат, ҳикоя, табрик сўзи, мақтов, тасвирлаш ва ҳоказолар тарзида намоён бўлади. Методик адабиётларда монологик нутқнинг ўзига хос белгилари сифатида қуйидагилар келтирилган маълум бир шахс томонидан бажарилиши ва тингловчига йўналтирилганлиги, мантиқий боғлиқлик, мазмунан тугалланганлик, мустақиллик, яъни тингловчига боғлиқ эмаслиги, маълум мавзу асосида олиб борилиши, нутқий вазиятга мослик ва қисман тайёрланган бўлишидир. Ўзбек талабаларида чет тили монологик нутқи кўникмаларини ҳосил қилишда айрим лексик, грамматик ва талаффуз қийинчиликларига дуч келамиз. Улар ўз хусусиятларига кўра лингвистик ва психологик характерга эга. Масалан монологик нутқ учун керакли лексик ва грамматик материални билмаслик, сўз ва сўз бирикмаларини нутқий вазиятга

мос қўллай олмаслик, тўғри талаффуз қила олмаслик, гапиришда хато қилиб қўйишдан чўчиш, гапирувчида гапиришга нисбатан мотивация (истак-хоҳиш)нинг йўқлиги ва бошқалар шулар жумласидан. Талабаларда монологик нутқ кўникмаларини ўстиришда нафақат чет тилидаги луғат бойлигининг камлиги, балки нутқ жараёнида афоризмлар, фразеологик бирикмалар (идеомалар, фраземалар, мақоллар) нинг учраб туриши, қолаверса монологик нутқ кетаётган пайтда чет тилидаги товуш ёки ҳарфлар, сўз ёки ибораларни ўзбекча оҳангда талаффуз қилинишлари ўз-ўзидан тилнинг бузилишига олиб келади ва юқорида келтирилган қийинчиликларга сабаб бўлади.

Матнни чуқур англаш учун аввало кўп маъноли сўзлар, паронимлар, антоним ва синонимларни ўрганиш зарур ва бу талабалардан сўзларнинг лексик қурилишини ўрганишни талаб этади. Монологик нутқни ҳосил қилишдаги қийинчиликларни енгиш учун талаба тил материални билиши, шу материаллар асосида нутқ ҳаракатини ижро этиши, мавзунини тўлалигича ўзлаштира олган бўлиши, ўз фикрини тингловчига етказа олиши учун экстралингвистик ифода воситалари бўлган урғу, ритм ва оҳангни нутқ фаолиятига мослаштира олиши зарур. Монологик нутқ кетаётган пайтда сўзловчининг юз, кўз, қош, қўл ва бош ҳаракатлари, кулимсираш, жиддийлашиш, ва шу каби имо-ишоралар тингловчига нутқни англашда осонлик туғдиради, монологни тинглаб тушуниш кўникмасини ўстиради. Талабаларнинг ўзаро фикрлашувида, улар ўртасидаги муомала ҳолатларида сўзлар ва сўзлардан ташкил топган гаплар асосий вазифаларни бажаради. Бундан кўриниб турибдики, сўзлар фикр юритиш ва муомала ишларида, ушунча ва тафаккурнинг ривожланишида жамият аъзолари ўртасида алоқа курули сифатида асосий ролни ўйнайди.

Талабаларда чет тили монологик нутқ кўникмаларини ҳосил қилишда чет тили грамматик механизмининг ўзгариши, она тилимиздан тубдан фарқ қилиши, ўрганаётган чет тилини тўла ўзлаштира олишига ва гапларни тўғри

ифодалай олишига ҳалақит беради. Грамматика - бу муомала жараёнида сўзларнинг тўғри қўлланилиши ва уларни етарли даражада тушуниш демакдир. Ҳар бир тилда сўз қурилиши, гап тузилиши, фикр ифодаланиши турлича йўлларда амалга оширилади. Ўзбек талабалари учун чет тилидаги сўз тартиби, замонлар системасининг фарқи, уларнинг фикрларини очиқ-ойдин ва равон ифодалаб беришларида қийинчилик туғдиради ва бу монологик нутқ кетаётган пайтда сўз тартибининг бузилиши, замон шакллариининг нотўғри қўлланилишига сабаб бўлади. Бу каби камчиликларни енгишда ўзбек ва чет тили грамматик қурилишини қиёслаб ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Монологик нутқ бир киши нутқи бўлиб, унда кетма-кет келадиган жумлалар мантиқан боғланади, нутқ оҳанги ва мазмуни жиҳатидан қўйилган мақсад сари йўналтирилади. Чет тили монологик нутқ қўникмасини ҳосил қилиш учун фонетик қийинчиликларнинг мавжудлиги талабаларда тинглаш қобилиятининг унчалик шаклланмаганлиги товушларнинг нотўғри эшитишга, чет тилидаги товушларни она тилидаги товушлар билан чалкаштириб юборишларига ҳамда чет тилидаги сўзларни она тилидагидек талаффуз қилишларига олиб келади. Бу монологик нутқ жараёнида урғунинг нотўғри қўйилиши, жумлалар оҳангининг бузилишига сабаб бўлади.

Биз биламизки чет тилидаги сўзлар ўзбек тилидаги сўзларга нисбатан кучлироқ талаффуз қилинади аммо кўп ҳолатларда талабалар бунга эътибор бермайдилар ва ўз нутқини равон ифода эта олмайдилар. Монологик нутқ кетаётган пайтда сўзларни тўғри талаффуз қилиш, гап оҳангига эътибор бериш, фикрни тўғри ифодалай олиш ёки тушуниб тинглаш учун монологни гапирувчи ортидан худди унга ўхшаб такрорлаш ёки магнит лентаси орқали тинглаш, қайтариш ва ёд олиш талабаларда монологик нутқ қўникмасини ҳосил қилишдаги қийинчиликларни енгишга ёрдам беради. Нутқ кетаётган пайтда сўзларнинг аниқ- равшан, оҳангдор ва жарангдор талаффуз этилиши нутқни чинакамига гўзал ва равон қилади. Монологик нутқ кетаётган пайтда,

тингловчининг индивидуал салоҳиятидан, эҳтиёжларидан узоқ бўлган сўзлар ва жумлаларни қўшиб гапириш масалан, талабалар учун нотаниш бўлган сўз ва ибораларнинг қўлланилиши нутқнинг таъсирсиз ва мавҳум бўлишига олиб келади. Талабаларда чет тили монологик нутқ кўникмаларини ҳосил қилишда нутқнинг бадийлигига эътибор бериш керак, яъни нутқ ясама иборалардан, узундан-узоқ дабдабали сўзлардан ҳоли, оддий ва тингловчига бирдек тушунарли бўлиши лозим. Нутқда жумлаларни қисқа тузишнинг ёрқин намуналаридан

бири қуйидаги парчада аниқ ифодаланиб берилган: “Маънавият тақдирнинг эҳсони эмас. Маънавият инсон қалбида камол топиши учун у қалбан ва виждонан, ақл ва қўл билан меҳнат қилиши керак... Маънавият инсоннинг, алқнинг, жамиятнинг, давлатнинг кучқудратидир. Куч йўқ жойда ҳеч қачон бахт-саодат бўлмайди.

Нафақат кўхна тарих, балки янги тарих ҳам бунинг кўплаб мисолларини беради” Монологик нутқ жараёнида ифоданинг тўлақонлилигини юзага келтирадиган омиллардан бири унинг нутқ маданияти доирасида амалга оширилиши билан боғлиқ бўлиб, мазкур жиҳатга бефарқ муносабатда бўлиш муаллиф матнини ўзига хос хусусиятидан ҳамда муайян мақсадга йўналтирилган умумхалқ тилининг индивидуал ижодий қўлланилиш меъёрларидан маҳрум қилади.

Юқорида биз ўзбек талабаларида чет тили монологик нутқи кўникма ва малакаларини ҳосил қилишдаги айрим лингвистик қийинчиликларга тўхталиб ўтдик. Ушбу қийинчиликларни енгил, фикрларимизни умумлаштириш мақсадида қуйидаги талабларни амалга ошириш ва нутқ жараёнига татбиқ этишмақсадга мувофиқдир: Сўзловчидан,

- монологик нутқ жараёнида нутқ маданиятига эътибор бериши;
- монологик нутқни шакллантириш ва ифодалаш йўллари

билиши;

- монологик нутқ жараёнида нутқнинг шакли ва мазмуни бирлигини яратиши;
- монологик нутқ кетаётган пайтда сўз ва ибораларни тўғри талқин этиши;
- матннинг асосий маънони ифодаловчи қисмларини ажрата олиши;
- монологик нутқ қисмларини хотирада сақлаб қолиши;
- монологик нутқ мазмунини аниқлай олиши ва билиши;
- монологик нутқни тингловчига етказа олиши ва тинглай билиши;
- нутқ ҳаракатини амалга ошириши;
- монологик нутқ орқали ўз (лексик, грамматик, фонетик) билими ва тажрибасини кўрсата олиши;
- монологик нутқ орқали тингловчидан кутилган натижани олиши талаб этилади.

Демак, ўзбек талабаларида чет тилидаги монологик нутқ кўникмаларини шакллантириш ва ўстиришга нисбатан янгича ёндашув талаб этилади. Чет тилидаги монологик нутққа оид матнни тинглаш, уни ёд олиш билан чегараланиб қолмаслик керак. Бу эса монологик нутқ кўникмаларини ўстириш коммуникатив мулоқот жараёнида ва шу жараённи ўз ичига олган нутқий вазиятлар асосида олиб борилиши мақсадга мувофиқ эканлигини тақозо этади.

Адабиётлар:

1. Хошимов Ў., Ёқубов И. Инглиз тили ўқитиш методикаси. Т., 2003: 295 б.
2. Каримов И.А. “ Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. Т., 1992 12-13 бетлар.